

BONARES

BonaRes Series 2022/1 | DOI: 10.20387/BonaRes-FM2J-C233

Svoboda, N., Schmidt, M., Hoffmann, C., Specka, X.

Citing soil and agricultural research data – Publication, DOI provision, citation and versioning of data published via the BonaRes Repository

Soil as a Sustainable Resource
for the Bioeconomy - BonaRes
is a research programme funded
by the German Ministry of
Education and Research (BMBF).

www.bonares.de

SPONSORED BY THE

**Federal Ministry
of Education
and Research**

BONARES

Imprint

Editor: BonaRes Centre for Soil Research
c/o Helmholtz Centre for Environmental Research - UFZ
Department of Soil System Science
Theodor-Lieser-Str. 4 | 06120 Halle (Saale), Germany
Phone: (+49) 345 558 5226 | E-Mail: info@bonares.de
www.bonares.de

Title	Citing soil and agricultural research data
Authors	Svoboda, Nikolai - Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF) Schmidt, Marcus - Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF) Hoffmann, Carsten - Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF) Specka, Xenia - Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF)
Correspondence	svoboda@zalf.de
Date	February 2022
Abstract	The rights of authors to their data and thus their right to be mentioned by name when data is reused are valuable assets and are therefore stipulated as part of the principles of the “BonaRes Repository Data Publication Strategy”. The author expects a high visibility (reputation) of the data and a low effort in data curation prior to publication and metadata provision and credits to his/her scientific findings. Data reusers require clear usage rules and user friendly citation (for example in data collections) to avoid an inflated reference list. In this document we provide clear and simple rules how an DOI is provided for various data and how updates and versions are handled.
Keywords	Data citation, BonaRes Repository, data provision, manual, DOI, publication strategy, author, versioning
Acknowledgement	This work was funded by the German Federal Ministry of Education and Research (BMBF) in the framework of the funding measure “Soil as a Sustainable Resource for the Bioeconomy – BonaRes”, the BonaRes Centre (Grant BonaRes 031A608B; 031B0511B).
License	This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) License. To view a copy of the license, visit creativecommons.org .

Citing soil and agricultural research data

Publication, DOI provision, citation and versioning of data published via the BonaRes Repository

<https://doi.org/10.20387/bonares-fm2j-c233>

Document version 1.0

Svoboda, N., Schmidt, M., Hoffmann, C. & Specka, X.

Hinweis: Die deutsche Übersetzung befindet sich am Ende dieses Dokumentes.

Content

Preamble	1
The BonaRes data publishing principles	1
Strategy of data publication	2
Workflow	2
Glossary / definitions	2
Citation of data from the BonaRes Repository - default case	4
Authors	4
Date of publication	5
Publisher	5
Digital object identifier (DOI)	5
Citation of data from the BonaRes Repository - special cases	7
Dataset as part of a data collection	7
A selection from a published dataset (subset)	7
Update of a dataset: small, traceable changes / additions	7
Update of a dataset: large complex changes requiring a new version	8
Retraction of an incorrect data set	8
German version	9

Abstract

The rights of authors to their data and thus their right to be mentioned by name when data is reused are valuable assets and are therefore stipulated as part of the principles of the “BonaRes Repository Data Publication Strategy”. The author expects a high visibility (reputation) of the data and a low effort in data curation prior to publication and metadata provision and credits to his/her scientific findings. Data reusers require clear usage rules and user friendly citation (for example in data collections) to avoid an inflated reference list. In this document we provide clear and simple rules how an DOI is provided for various data and how updates and versions are handled.

Preamble

The rights of authors to their data and thus their right to be mentioned by name when data is reused are valuable assets and are therefore incorporated in our principles.

The purpose of a digital object identifier (DOIs, www.doi.org) is to provide a persistent identifier for digital objects in order to be able to permanently reference the digital objects, facilitating access and credit attribution. ZALF and in particular the BonaRes Repository in its role as data publisher adopts and uses DOIs as a worldwide unified standard accepted by the scientific community. Digital objects in the context of this document are research data published in the BonaRes Repository. As a prerequisite for the assignment of a DOI, detailed metadata information must be provided. We *implement* all metadata elements of DataCite (www.datacite.org) and INSPIRE (<https://inspire.ec.europa.eu>) within the BonaRes Metadata Schema (<https://doi.org/10.20387/bonares-5pgg-8yrp>) to describe research data with rich metadata including geo-information. With regard to the reproducibility of research results, data should not be changed after the assignment of a DOI. In contrast, the corresponding metadata can be adapted if necessary. ZALF - who hosts and runs the BonaRes Repository - as publication agent registers DOIs with DataCite according to the "Joint Declaration of Data Citation Principles":

- Importance
- Credit and Attribution
- Evidence
- Unique Identification
- Access
- Persistence
- Specificity and Verifiability
- Interoperability and Flexibility

Data publishing principles

1. Research results must be reproducible.
2. The rights of authors must be respected.
3. Data, especially those generated with the support of public funds, should be made available for free reuse ([Berlin Declaration, 2020¹](#)).
4. Data can be reused in a user-friendly way.

¹ Berliner Erklärung zur Digitalen Gesellschaft und wertebasierten digitalen Verwaltung, <https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/EN/2020/12/berlin-declaration-digitalization.html>

Strategy of data publication

The BonaRes Repository takes the interests of both data authors and reusers into account. The author expects a) high visibility (reputation) of the data and b) low effort in data publication and metadata provision, and credits for his/her scientific findings. Data reusers require clear usage rules and user-friendly citation possibilities (for example by using data collections) to avoid an inflated reference list.

Together with the support of data stewards (→ glossary), the level of aggregation (granularity) of the data to be published is determined by the data author, taking into account the level of creation („Schöpfungshöhe“) (→ glossary) is sufficient to justify a data publication. It is recommended that scientists publish their data in as few individual data sets as possible (low granularity, high aggregation). For example, individual time slices should not be extracted from a data set (e.g., annual data sets from a series running since 1950) and published individually for the single purpose of generating a large number of DOIs.

The data provider should already consider possible requirements for reuse during the creation of the data set:

- Can attributes (values) be meaningfully combined in a table?
- Can a dataset be reused meaningfully at the intended level of aggregation?
- Are all attributes necessary for reuse included or can they be accessed via relations to other tables?
- Do relations (spatial, content) to other datasets exist or are such planned?

Workflow

The author submits the dataset for publication in the BonaRes Repository (<https://upload.bonares.de>). The dataset is described with metadata according to the BonaRes Metadata Schema (<https://doi.org/10.20387/bonares-5pgg-8yvp>). From this metadata, necessary elements for the DOI are extracted and registered with DataCite. The DOI links to a data object-specific landing page in the BonaRes Repository and thus ensures access to the data.

Glossary / definitions

Author: The author of the data. This person is responsible for the quality of the data as well as for the metadata. The author / main author is listed first in the metadata and is the contact person for the data publisher as well as for potential reusers. With respect to the provision of data, we often speak of the creator, data creator or creator of data. We will use the traditional term “author” in this document, as this implies the intellectual effort that forms the basis of the dataset to be published.

BonaRes Repository: Infrastructure funded by the BMBF within the BonaRes initiative (BonaRes = Soil as a sustainable resource for the bioeconomy). Geographical data from the field of soil and agricultural research and its metadata (→ glossary) are permanently stored and made available to the public for reuse via the repository. The repository is operated, further developed and maintained by ZALF (Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research). All data are stored on ZALF servers and are processed according to the rules of the German Data Protection Act.

Data steward: Contact person for data management issues; may exercise advice. Tasks include advice during the process of data publication. For instance reformatting of data, grouping of datasets, description and the addition of supplemental materials. Is also the first point of contact for users in case of issues with data that has already been published.

Dataset: A digital object that is to be published in the BonaRes Repository, e.g. table, shape file, feature-class, image, text, etc., consisting of values that are meaningfully compiled and as highly aggregated as possible. It is at the discretion of the author how to compile records. He is advised by the data steward. Several interconnected datasets form a data collection (→ Glossary).

Data collection: Combination of several datasets that are linked to one another by relations. A data collection usually consists of a mother table and one or more child tables.

Date available: Metadata element in the BonaRes Metadata Schema, which marks the end of an embargo period (→ Glossary).

Date updated: Metadata element in the BonaRes metadata schema, which marks the date of the last update of the dataset.

Embargo: Datasets can (for joint projects) be published with a planned delay before being publicly available - usually 24 months.

Granularity: It is possible to republish part of the data set while observing the associated license. It is possible to combine already existing datasets into a new data record and to publish them again, taking into account the associated licenses and a necessary level of creativity (→ Glossary). In this way, the granularity required for the respective subsequent use can be achieved.

Landing page: Detailed presentation of the dataset and its metadata within the BonaRes Repository. The landing page is reached when a DOI is entered in a browser a DOI (resolving). It enables permanent access to the metadata and thus to a dataset or collection.

License: A license describes the rules in which form a dataset can be reused. All datasets are published under a Creative Commons CC-BY license. Metadata are not subject to any restrictions and are openly available (CC-0) and reusable at any time (see: <https://creativecommons.org/licenses/>).

Lineage: History of data generation and storage. The lineage gives data reusers the opportunity to understand important changes / adjustments to the dataset during the data life cycle.

Metadata: Explanatory and descriptive information about a dataset. Metadata allows research data to be found and facilitates its reuse. Each published dataset is described with metadata. The BonaRes Metadata Schema consists of a large number of “metadata elements”, such as author name, license (→ Glossary), lineage (→ Glossary), keywords and a detailed description of the data (methods, unit, etc.).

Publisher: The data-holding facility. For datasets published in the BonaRes Repository, ZALF (Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research) is the publisher. It is responsible for the release and distribution of the data set

Record: A single value within a dataset. The smallest unit that can be addressed via citation. Example: A cell in a data table.

Related identifier: Mean to relate different data sets with each other.

Retraction: The aim of the repository is to ensure the reproducibility of research and to improve it overall. Therefore, the hurdles to withdraw a data set are high.

Schöpfungshöhe: The **level of creation**, is a criterion that in copyright law distinguishes copyrighted works from such achievements that are not subject to copyright protection, especially those that are thereby in the public domain.

Threshold of originality: Degree of individual creativity or originality in an intellectual work, which decides whether the work is subject to copyright protection.

Update: Minor changes in the data require an updated version: Version 1.0 → version 1.1

Version: Major changes or corrected faults in the data make a new version necessary: Version 1.0 → version 2.0

Citation of data from the BonaRes Repository - default case

Authors

This includes the name and contact of all persons whose intellectual work, such as a certain field experiment or laboratory measurements, led to the creation of the data set to be published. The author has accomplished considerable intellectual work (threshold of originality) to create the dataset to be published, deserves recognition (authorship) and takes responsibility for the dataset and the respective metadata. According to good scientific practice (see: [DFG Code of Conduct of Conduct²](#)), only those authors (co-authors) who have contributed their own scientific contribution to the creation of the dataset may be listed in the metadata. The responsibility is indivisible, so the main author bears overall responsibility for the respective dataset to the best of his knowledge and conscience („nach bestem Wissen und Gewissen“). If the person providing the data is another individual than the "author", this person is considered to be the representative for the respective author. The author/data provider is supported by the data stewards. In addition to the author, other roles (editor, contributor, etc.) can be included in the metadata. Institutions can also be named as authors.

Example: **Beule, L., Lehrsaar, E., D. Corre, M., Schmidt, M., & Veldkamp, E.** (2019). *Agroforestry promotes soil microbial groups* (Version 1.0). Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF). <https://doi.org/10.20387/bonares-9nty-5gfa>

² DFG 2019, Guidelines for Safeguarding Good Research Practice Code of Conduct, revised version 1.1 (November 2021) https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/rechtliche_rahmenbedingungen/gute_wissenschaftliche_praxis/kodex_gwp_en.pdf

Date of publication

This is the point in time (date stamp) at which a data record was released for reuse and citation by others. In the case of a data set, the "date of publication" results in the year of publication, which is included in the citation.

Example: Grosse, M., & Hierold, W. (2019). *Long-term Field Experiments in Germany* (Version 1.0). Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF). <https://doi.org/10.20387/bonares-3tr6-mg8r>

If desired, a more precise date can be used to indicate on which day the data became available and citable or when a dataset was updated.

In the case of a dataset that is updated periodically, regularly or continuously, the year of first publication is followed by the last update (the "Updated" date) to indicate how current it is. Updates can be carried out at different frequencies (see below: Changes / additions to a dataset). Ongoing expansions of a time series change the content of the dataset, but usually do not justify a new version or output of a dataset (see version).

Example: Grosse, M., & Hierold, W. (2019). *Long-term Field Experiments in Germany* (Version 1.1, **Updated 23.1.2020**). Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF). <https://doi.org/10.20387/bonares-3tr6-mg8r>

Title

This is the formal title of the dataset. It should contain the object of investigation and the spatial allocation. At the same time, it is to be short and understandable. Further elements such as time period, persons, facilities or project are documented in the metadata.

Example: Steinfurth, K., & Buczko, U. (2019). ***Overview phosphorus fertilization experiments in Germany and Austria*** (Version 1.0). Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF). <https://doi.org/10.20387/bonares-tndg-696q>

Publisher

The Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF) is the publisher and is mentioned in the citation. DataCite describes the publisher as follows: "The entity that holds, archives, publishes, prints, distributes, releases, issues, or produces the resource. This property will be used to formulate the citation, [...]"

Example: Morshedizad, M. (2018). *Raw data P-XANES measurements* (Version 1.0). **Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF)**. <https://doi.org/10.20387/bonares-pdy6-hhgs>

Digital object identifier (DOI)

The BonaRes Repository follows the recommendations of [Starr et al. 2015³](#) and uses the DOI as a persistent identifier to guarantee access to data. The DOI is an identification scheme that can be tracked

³ Starr J, Castro E, Crosas M, Dumontier M, Downs RR, Duerr R, Haak LL, Haendel M, Herman I, Hodson S, Hourclé J, Kratz JE, Lin J, Nielsen LH, Nurnberger A, Proell S, Rauber A, Sacchi S, Smith A, Taylor M, Clark T. 2015. Achieving human and machine accessibility of cited data in scholarly publications. PeerJ Computer Science 1:e1 <https://doi.org/10.7717/peerj-cs.1>

by machine, offers unambiguous assignment worldwide and is widespread in the scientific community. In addition, the DOI obliges the data to be persistent in the long term. Beyond the reference to BonaRes, the DOI suffix does not contain any semantic information. To make the DOI more user-friendly, it is given as a link in the citation ([https://doi.org/\[...\]](https://doi.org/[...])).

Example: Paul, C., & Dönmez, C. (2021). *Dataset of indicators for the assessment of soil-management related ecosystem services*. Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF). <https://doi.org/10.20387/bonares-mpzr-ja21>

Citation of data from the BonaRes Repository - special cases

Dataset as part of a data collection

A dataset can be part of a data collection. Such a dataset is cited analogously to a chapter in an anthology. If a data collection (consisting of at least two related datasets) is published, the author defines a parent dataset, which can be supported by the data steward. The parent dataset receives a DOI, which directs to the corresponding landing page. All other dependent data are clearly cited via the parent dataset. In this way, either the entire collection or individual or several datasets in the collection can be cited and the number of citations in publications is reduced.

Example for citation of a data collection as a whole: Barkusky, D. (2018). *Long-term field experiment V140 Muencheberg from 1963 to 2009 - Plots* (Version 1.0). Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF). <https://doi.org/10.20387/bonares-bsvy-r418>

Example for citation of one dataset within a data collection: Barkusky, D. (2018). *Long-term field experiment V140 Muencheberg from 1963 to 2009 - Plots* (Version 1.0), **Table: Irrigation**. Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF). <https://doi.org/10.20387/bonares-bsvy-r418>

A selection from a published dataset (subset)

A reuser of a published dataset can use a suitable citation method to indicate if only part of the dataset was used. This enables the reader to specifically filter for the addressed data. This is done in the same way as the classic citation method of specifying a page number. The data published via the BonaRes Repository has a consistent structure that is used for this purpose. The data steward can help, for example, to make a selection based on spatial or temporal selection.

Example: Techen, A.-K. (2018). *BonaRes foresight interviews 2017 - qualitative answers* (Version 1.0), **row 10-15**. Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF). <https://doi.org/10.20387/bonares-3wwy-evt4>

Example: Schmidt, M., Bischel, X., Langhof, M., Seserman, D.M., Swieter, A. & Rudolf, C. (2020). BonaRes-SIGNAL biomass production starting 2016, **Year 2017**. Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF). <https://doi.org/10.20387/bonares-qp1a-wdcc>

Update of a dataset: small, traceable changes / additions

We differentiate between updates (small changes / additions) and new versions (major changes) of a dataset.

Soil and agricultural data that is published can be supplemented with additional values. Typical examples are weather data, yield data from ongoing trials, which are supplemented by additional years. The addition can be made once or regularly. No major changes are made to the data structure and the new values can be compared to the old ones (units, methods, quality). Original values can be extracted from the latest data set by the subsequent user with reasonable effort and used “as before”

(reproducibility). Any additions made are logged in the BonaRes metadata (documentation and time stamp): Date updated, Lineage and Description.

Example: Grosse, M., & Hierold, W. (2019). *Long-term Field Experiments in Germany (Version 1.1, Updated 23.1.2020)*. Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF). <https://doi.org/10.20387/bonares-1234-5678> (exemplary DOI)

Update of a dataset: large, complex changes requiring a new version

New versions typically reflect major changes in the structure of the dataset, sample logs, algorithms, quality control processes, etc. A new version of the dataset usually results in the publication of a new dataset.

If incorrect values of a dataset have to be exchanged, values deleted or the structure has been changed, a new version of a dataset must be published. In the case of a new version, a new dataset is published and a new DOI is assigned (Ball & Duke, 2015⁴). The author decides whether an old dataset should still be accessible via DOI; the person is advised by the data steward. If the data record should no longer be accessible, a retraction is necessary (see next chapter).

The old version of the data set and its metadata remain published and can be accessed via DOI. However, this data record will no longer be displayed in the search results in the BonaRes Repository. A reference to the newer version and the reason for the change is entered in the metadata of the older dataset version (metadata elements: Description, Related identifier, Lineage). A reference to the old version is given in the metadata of the new dataset version (metadata element: Related Identifier). It can only be reached via metadata of the new version or via the original DOI link (reproducibility of further research results based on the outdated data set). If the publisher becomes aware or is informed that a dataset is incorrect and the author cannot be reached, or if there is no response within a reasonable period, the dataset in question will be classified as faulty and withdrawn (see retraction).

Example: Barkusky, D. (2021). *Long-term field experiment V140 Muencheberg from (launched in 1963) - Fertilization (Version 2.0)*. Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF). <https://doi.org/10.20387/bonares-8fhj-r52g>

Retraction of an incorrect data set

If a data record contains serious errors that justify severely restricting access, it is retracted (withdrawn). The author/data provider makes the decision on this step with the advice of the data stewards. If a data record is revoked, downloading and further distribution is excluded and is only available on request (for reproducibility purposes). The landing page remains, but an explanatory note is added (“tombstone” landing page).

⁴ Ball, A., & Duke, M. (2015). ‘How to Track the Impact of Research Data with Metrics’. DCC How-to Guides. Edinburgh: Digital Curation Centre. Available online: <http://www.dcc.ac.uk/resources/how-guides>

Deutsche Übersetzung

Das Zitieren von Daten aus der Boden- und Agrarforschung

Hinweis: Diese deutsche Übersetzung von „Zitierung von Boden- und Agrarforschungsdaten - Veröffentlichung, DOI-Bereitstellung, Zitierung und Versionierung von über das BonaRes Repository veröffentlichten Daten“ wird zu Informationszwecken bereitgestellt. Der deutsche Text wurde sorgfältig übersetzt und auf seine Richtigkeit überprüft. Für den Fall, dass die englische und die deutsche Fassung unterschiedliche Interpretationen zulassen, ist der englische Text maßgebend.

Zusammenfassung

Die Rechte der Autoren an ihren Daten und damit ihr Recht, bei der Wiederverwendung der Daten namentlich genannt zu werden, sind ein wertvolles Gut und werden daher als Teil der Grundsätze der "Datenveröffentlichungsstrategie des BonaRes Repositoriums" verankert. Autoren erwarten eine hohe Sichtbarkeit (Reputation) der Daten und einen geringen Aufwand bei der Datenkuration vor der Veröffentlichung und der Bereitstellung von Metadaten ebenso wie Credits zu ihren wissenschaftlichen Ergebnissen. Die Nachnutzenden von Daten benötigen klare Nutzungsregeln und benutzerfreundliche Zitierhinweise (z. B. in Datensammlungen), um eine übermäßige Referenzliste zu vermeiden. In diesem Dokument stellen wir klare und einfache Regeln auf, wie ein DOI für verschiedene Daten bereitgestellt wird und wie Aktualisierungen und Versionen gehandhabt.

Präambel

Die Rechte der Autoren an ihren Daten und damit ihr Recht, bei der Wiederverwendung von Daten namentlich genannt zu werden, sind ein wertvolles Gut und daher als Teil unserer Grundsätze für den Umgang mit Daten festgeschrieben.

Der Zweck eines DOI besteht darin, digitale Objekte mit einer persistenten Kennung zu versehen, um dauerhaft auf die digitalen Objekte verweisen zu können, was die Rechtezuordnung und den Zugang erleichtert. ZALF und das BonaRes-Repositorium übernimmt und verwendet Digital Object Identifiers (DOIs, www.doi.org) als weltweit einheitlichen und akzeptierten Standard in der Wissenschaft. Digitale Objekte im Sinne des vorliegenden Dokuments sind Forschungsdaten, die im BonaRes Repository veröffentlicht werden sollen. Als Voraussetzung für die Vergabe eines DOIs müssen detaillierte Metadaten-Informationen angegeben werden. Wir haben alle Metadatenelemente von DataCite (www.datacite.org) und INSPIRE (<https://inspire.ec.europa.eu>) in das BonaRes Metadata Schema implementiert, (<https://doi.org/10.20387/bonares-5pgg-8yrp>), um Forschungsdaten mit umfassenden und geospezifischen Metadaten zu beschreiben. Im Hinblick auf die Reproduzierbarkeit von Forschungsergebnissen sollten Daten nach der Vergabe eines DOI nicht verändert werden. Die entsprechenden Metadaten können dagegen bei Bedarf angepasst werden. Das BonaRes-Zentrum – welches das BonaRes Repository betreibt – fungiert als Publikationsmedium und registriert DOIs nach der "Joint Declaration of Data Citation Principles":

- Bedeutung
- Anerkennung und Zuschreibung
- Beweise

- Eindeutige Identifizierung
- Zugang
- Persistenz
- Spezifität und Überprüfbarkeit
- Interoperabilität und Flexibilität

Grundsätze der Datenveröffentlichung

1. Forschungsergebnisse müssen reproduzierbar sein.
2. Daten, insbesondere die, die mit Hilfe von öffentlichen Geldern erzeugt wurden, sollen zur freien Nachnutzung bereitgestellt werden ([Berlin Declaration, 2020](#)).
3. Die Rechte der Autoren müssen gewahrt bleiben.
4. Daten sollen nutzerfreundlich nachgenutzt werden können.

Strategie der Datenveröffentlichung

Das BonaRes Repositorium berücksichtigt bei der Strategie der Datenveröffentlichung verschiedene Interessen: a) der Autor erwartet eine hohe Sichtbarkeit (Reputation) seiner Daten und einen geringen Aufwand bei der Datenpublikation nebst Metadatenbereitstellung; b) die Nachnutzer erwarten klare Regeln zur Nachnutzung und möchten so wenige Datenzitationen wie möglich (beispielsweise durch die Verwendung von Datensammlungen) in ihrer Publikation unterbringen. Gemeinsam mit den Data Stewards wird, unter Beachtung der Schöpfungshöhe, die Aggregationsebene (Granularität) der zu publizierenden Daten festgelegt. Wissenschaftler sollten ihre Daten in so wenigen einzelnen Datensätzen wie möglich zu publizieren (geringe Granularität, hoch aggregiert). Es ist zum Beispiel nicht vorgesehen einzelne Zeitscheiben aus einem Datensatz herauszulösen und individuell zu veröffentlichen (z.B. jährliche Daten aus einer seit 1950 laufenden Reihe) mit dem einzigen Grund eine hohe Anzahl an DOIs zu generieren.

Datengebern wird empfohlen, bereits bei der Erstellung des Datensatzes mögliche Anforderungen einer Nachnutzung zu berücksichtigen:

- Lassen sich Attribute (Werte) sinnvoll zu einer Tabelle zusammenfassen?
- Ist ein Datensatz in der vorgesehenen Aggregationsebene sinnvoll nachnutzbar?
- Sind alle, für die Nachnutzung notwendigen, Attribute enthalten oder über Relationen zu anderen Tabellen erschließbar?
- Bestehen aktuelle oder zukünftige Relationen (räumlich, inhaltlich) zu anderen Datensätzen?

Workflow

Der Autor übergibt den Datensatz dem BonaRes Repositorium zur Veröffentlichung (<https://upload.bonares.de>). Der Datensatz wird mit Metadaten nach dem BonaRes Metadatenschema beschrieben (<https://doi.org/10.20387/bonares-5pgg-8yrp>). Aus diesen Metadaten werden die notwendigen Elemente für den DOI extrahiert, bei DataCite registriert. Der DOI verweist auf die Landing Page und gewährleistet somit den Zugang zu den Daten.

Glossar / Definitionen

AutorIn: AutorIn der Daten. Diese Person ist verantwortlich für die Qualität der Daten ebenso wie für die Metadaten. Der Autor/Hauptautor steht in den Metadaten vorn und gilt als Kontaktperson für das Datenzentrum ebenso wie für potenzielle NachnutzerInnen. In Verbindung mit der Bereitstellung von Daten wird häufig von dem Schöpfer, Datenersteller oder Creator von Daten gesprochen. Wir verwenden in diesem Dokument den traditionellen Begriff "Autor", da dieser den intellektuellen Aufwand impliziert, der dem zu veröffentlichenden Datensatz zugrunde liegen muss.

BonaRes Repository: Infrastruktur, die innerhalb der BonaRes-Initiative (BonaRes = Boden als nachhaltige Ressource für die Bioökonomie) vom BMBF gefördert wurde. Daten mit geographischem Bezug im Bereich Agrarökologie sowie ihre Metadaten (→ Glossar) werden dauerhaft gespeichert und der Öffentlichkeit zur Nachnutzung zugänglich gemacht. Das Repository wird am ZALF (Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung) betrieben, weiterentwickelt und gepflegt. Alle Daten sind auf den Servern des ZALF gespeichert und werden nach den Regeln des Bundesdatenschutzgesetzes verarbeitet.

Data Steward: AnsprechpartnerIn für alle Fragen des Datenmanagements; kann Ratschläge erteilen. Zu den Aufgaben gehören die Beratung bei der Umformatierung von Daten, der Gruppierung von Datensätzen, der Beschreibung und dem Hinzufügen von ergänzenden Materialien.

Datensatz: Ein digitales Objekt, welches im BonaRes Repository veröffentlicht werden soll, z.B. Tabelle, Shape-Datei, FeatureClass, Bild, Text, etc., bestehend aus inhaltlich sinnvoll zusammengestellten, möglichst hoch aggregierten Werten (records). Es liegt im Ermessen des Autors, records zusammenzustellen. Er wird dabei vom Data Steward beraten. Mehrere miteinander verbundene Datensätze bilden eine Datensammlung (→ Glossar)

Datensammlung: Verbund von mehreren Datensätzen, die untereinander durch Relationen verbunden sind. Eine Datensammlung besteht üblicherweise aus einer Mutter- und einer oder mehreren Tochartabellen.

Datum der Bereitstellung Date available: Metadaten-Element im BonaRes Metadatenschema, welches das Ende des Embargos (→ Glossar) markiert.

Date updated: Metadaten-Element im BonaRes Metadatenschema, welches das Datum der letzten Aktualisierung des Datensatzes markiert.

Embargo: Datensätze können (für Verbundprojekte) mit einer geplanten zeitlichen Verzögerung – üblicherweise 24 Monate – publiziert werden.

Granularität: Es ist möglich, einen Teil des Datensatzes unter Beachtung der dazugehörigen Lizenz erneut zu publizieren. Es ist möglich, bereits bestehende Datensätze zu einem neuen Datensatz zusammenzufassen und unter Beachtung der dazugehörigen Lizenzen und einer nötigen Schöpfungshöhe (→ Glossar) erneut zu publizieren. Auf diese Weise kann die für die jeweilige Nachnutzung erforderliche Granularität erreicht werden.

Landing page: Startseite mit einer detaillierten Darstellung des Datensatzes und seiner Metadaten im BonaRes Repository. Die Landingpage wird beim Auflösen eines DOI erreicht und ermöglicht den dauerhaften Zugriff auf die Metadaten und damit auf einen Datensatz oder eine Sammlung.

Lineage: Historie der Datenerzeugung und -speicherung. Die Lineage geben den Daten-Nachnutzern die Möglichkeit, wichtige Änderungen/Anpassungen des Datensatzes während des Datenlebenszyklus nachzuvollziehen.

Lizenz: Eine Lizenz beschreibt Regeln, in welcher Form ein Datensatz nachgenutzt werden darf. Alle Datensätze werden unter einer Creative Commons CC-BY Lizenz veröffentlicht. Metadaten unterliegen keinen Einschränkungen (CC-0) und sind jederzeit frei verfügbar und nachnutzbar (siehe: <https://creativecommons.org/licenses/>).

Metadaten: Erklärende und beschreibende Informationen zu einem Datensatz. Metadaten ermöglichen das Auffinden und die Wiederverwendung von Forschungsdaten. Jeder veröffentlichte Datensatz wird mit Metadaten beschrieben. Das BonaRes Metadatenschema besteht aus einer Vielzahl von "Metadatenelementen", wie z.B. Autorenname, → Lizenz, → Linage, Keywords sowie eine detaillierte Beschreibung der Daten (Methoden, Einheit usw).

Schöpfungshöhe: Die Schöpfungshöhe ist ein Maß, das im Urheberrecht urheberrechtlich geschützte Werke von solchen Leistungen unterscheidet, die nicht dem Urheberrechtsschutz unterliegen, insbesondere von solchen, die damit gemeinfrei sind.

Publisher: Die datenhaltende Einrichtung. Für Datensätze, die im Bonares Repository publiziert werden ist das ZALF (Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung e.V.) der Publisher. Es ist für die Veröffentlichung und Verbreitung des Datensatzes verantwortlich

Record: Ein einzelner Wert innerhalb eines Datensatzes. Die kleinste via Zitierhinweis adressierbare Einheit. Beispiel: Eine Zelle in einer Datentabelle.

Related identifier: Zugehörige Kennung, um verschiedene Datensätze miteinander in Beziehung zu setzen.

Version: Größere Änderungen in den Daten machen eine neue Version notwendig: Version 1.0 → Version 2.0

Update: Geringfügige Änderungen der Daten erfordern eine aktualisierte Version: Version 1.0 → Version 1.1

Widerruf: Das Repository hat das Ziel, die Reproduzierbarkeit von Forschung zu gewährleisten und insgesamt zu verbessern. Daher sind die Hürden einen Datensatz zurückzuziehen hoch angesetzt.

Zitieren von Daten aus dem BonaRes Repository - Standardfall

Autoren

Dies beinhaltet Namen und Kontakte aller Personen, deren intellektuelle Arbeit, wie z.B. ein bestimmtes Feldexperiment oder Labormessungen, zur Erstellung des zu publizierenden Datensatzes führte. Der Autor hat eine erhebliche intellektuelle Arbeit geleistet (Schöpfungshöhe), um den zu veröffentlichenden Datensatz zu erstellen. Er verdient die Anerkennung (Autorenschaft) und übernimmt die Verantwortung für den Datensatz und die jeweiligen Metadaten. Nach guter wissenschaftlicher Praxis gilt, dass in den Metadaten nur diejenigen Autoren mit aufgeführt werden (Co-Autoren) dürfen, die einen eigenen wissenschaftlichen Anteil an der Erstellung des Datensatzes haben (siehe [Leibniz Richtlinie](#)). Die Verantwortung ist unteilbar, der Hauptautor trägt damit nach bestem Wissen und Gewissen eine Gesamtverantwortung für den jeweiligen Datensatz. Wenn die Person, welche die Daten liefert eine andere Person ist als der/die AutorIn, gilt dieser als Stellvertreter für den jeweiligen Autor. Der Autor/Datengeber wird von den Data Stewards unterstützt. Zusätzlich zum Autor können weitere Rollen (Editor, Contributor etc.) in die Metadaten aufgenommen werden. Einrichtungen und Institutionen können ebenfalls als Autoren genannt werden.

Beispiel: Beule, L., Lehrsaar, E., D. Corre, M., Schmidt, M., & Veldkamp, E. (2019). *Agroforestry promotes soil microbial groups* (Version 1.0). Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF). <https://doi.org/10.20387/bonares-9nty-5gfa>

Date available (Datum der Veröffentlichung)

Dies ist der Zeitpunkt (Datumstempel), zu dem ein Datensatz zur Nachnutzung und zum Zitieren durch andere freigegeben wurde. Bei einem Datensatz resultiert aus dem „Datum der Veröffentlichung“ das Jahr der Veröffentlichung, welches in die Zitation übernommen wird.

Beispiel: Grosse, M., & Hierold, W. (2019). *Long-term Field Experiments in Germany* (Version 1.0). Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF). <https://doi.org/10.20387/bonares-3tr6-mg8r>

Bei Bedarf kann ein genaueres Datum verwendet werden, um anzugeben, an welchem Tag die Daten verfügbar und zitierbar wurden bzw. wann ein Datensatz ein Update erfahren hat.

Bei einem Datensatz, der episodisch, regelmäßig oder kontinuierlich aktualisiert wird, wird das Jahr der erstmaligen Veröffentlichung gefolgt vom Datum der letzten Aktualisierung ("Updated") verwendet, um den Stand der Aktualität anzugeben. Aktualisierungen können unterschiedliche zeitliche Frequenzen aufweisen (siehe unten: Änderungen/Ergänzungen eines Datensatzes). Laufende Erweiterungen einer Zeitreihe ändern zwar den Inhalt des Datensatzes, rechtfertigen aber in der Regel keine neue Version oder Ausgabe eines Datensatzes (siehe Version).

Beispiel: Grosse, M., & Hierold, W. (2019). *Long-term Field Experiments in Germany* (Version 1.1, **Updated 23.1.2020**). Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF). <https://doi.org/10.20387/bonares-1234-5678> (exemplarische DOI)

Titel

Dies ist der formale Titel des Datensatzes. Er sollte den Untersuchungsgegenstand und die räumliche Zuordnung enthalten. Gleichzeitig ist er kurz und verständlich. Weitere Elemente wie Zeitraum, Personen, Einrichtungen oder Projekt werden in den Metadaten erfasst.

Beispiel: Steinfurth, K., & Buczko, U. (2019). **Overview phosphorus fertilization experiments in Germany and Austria** (Version 1.0). Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF). <https://doi.org/10.20387/bonares-tndg-696q>

Publisher

Das Leibniz Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) ist der Herausgeber und wird in der Zitation genannt. DataCite beschreibt diese Rolle wie folgt: “The entity that holds, archives, publishes, prints, distributes, releases, issues, or produces the resource. This property will be used to formulate the citation, [...]“

Beispiel: Morshedizad, M. (2018). *Raw data P-XANES measurements* (Version 1.0). **Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF)**. <https://doi.org/10.20387/bonares-pdy6-hhgs>

Digitaler Objekt Identifikator (DOI, digital object identifier)

Das BonaRes Repositorium folgt den Empfehlungen von [Starr et al. 2015](#) und verwendet den DOI als persistenten Identifikator, um den Zugriff auf Daten zu gewährleisten. Der DOI ist ein Identifizierungsschema, das maschinell verfolgbar ist, weltweit eindeutige Zuordnung bietet und in der wissenschaftlichen Community weit verbreitet ist. Darüber hinaus verpflichtet der DOI langfristig zu einer Persistenz der Daten. Das Suffix des DOI enthält neben dem Hinweis auf BonaRes keine semantischen Informationen. Um den DOI benutzerfreundlicher zu gestalten wird er in der Zitation als Link angegeben ([https://doi.org/\[...\]](https://doi.org/[...])).

Beispiel: Paul, C., & Dönmez, C. (2021). *Dataset of indicators for the assessment of soil-management related ecosystem services*. Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF). <https://doi.org/10.20387/bonares-mpzr-ja21>

Zitieren von Daten aus dem BonaRes Repository – Sonderfälle

Datensatz als Teil einer Datensammlung

Ein Datensatz kann Teil einer Datensammlung sein. Derartige Daten werden analog zu einem Kapitel in einem Sammelband zitiert. Wird eine Datensammlung (bestehend aus mindestens zwei miteinander in Beziehung stehenden Tabellen) veröffentlicht, definiert der Autor, eventuell unterstützt vom Data Steward, einen Mutterdatensatz. Dieser erhält einen DOI, welcher auf die entsprechende Landing Page leitet. Alle weiteren, abhängigen Daten werden via Mutterdatensatz eindeutig zitiert. Auf diese Weise sind entweder die gesamte Sammlung oder einzelne bzw. mehrere Datensätze der Sammlung zitierfähig und die Anzahl der Zitationen in Publikationen wird reduziert.

Beispiel für die Zitation einer gesamten Datensammlung: Barkusky, D. (2018). *Long-term field experiment V140 Muencheberg from 1963 to 2009 - Plots* (Version 1.0). Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF). <https://doi.org/10.20387/bonares-bsvy-r418>

Beispiel für die Zitation eines einzelnen Datensatzes aus einer Datensammlung: Barkusky, D. (2018). *Long-term field experiment V140 Muencheberg from 1963 to 2009 - Plots* (Version 1.0), **Table: Irrigation**. Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF). <https://doi.org/10.20387/bonares-bsvy-r418>

Eine Auswahl aus einem veröffentlichten Datensatz (Subset)

Ein Nachnutzer eines veröffentlichten Datensatzes kann mit einer geeigneten Zitiermethode angeben, wenn nur ein Teil des Datensatzes verwendet wurde. Dem Leser wird somit ermöglicht gezielt nach den angesprochenen Daten zu filtern. Dies geschieht analog zu der klassischen Zitierweise, eine Seitenzahl anzugeben. Die über das BonaRes Repository veröffentlichten Daten weisen eine konsistente Struktur auf, die für diesen Zweck verwendet wird. Die/der Daten Steward kann helfen, beispielsweise eine Auswahl nach räumlicher oder zeitlicher Auswahl zu treffen.

Beispiel: Techen, A.-K. (2018). *BonaRes foresight interviews 2017 - qualitative answers* (Version 1.0), **row 10-15**. Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF). <https://doi.org/10.20387/bonares-3wwy-evt4>

Beispiel: Schmidt, M., Bischel, X., Langhof, M., Seserman, D.M., Swieter, A. & Rudolf, C. (2020). BonaRes-SIGNAL biomass production starting 2016, **Year 2017**. Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF). <https://doi.org/10.20387/bonares-qp1a-wdcc>

Update eines Datensatzes - kleine nachvollziehbare Änderungen/Ergänzungen

Wir unterscheiden zwischen Update (kleine Änderungen/Ergänzungen) und neuer Version (große Änderungen) eines Datensatzes.

Boden- und agrarwissenschaftlichen Daten, die veröffentlicht werden, können um weitere Werte ergänzt werden. Typische Beispiele sind Wetterdaten oder Ertragsdaten aus laufenden Versuchen, die um weitere Jahre ergänzt werden. Die Ergänzung kann einmalig oder regelmäßig erfolgen. Es werden keine gravierenden Änderungen an der Datenstruktur vorgenommen und die neuen Werte sind vergleichbar mit den alten nachnutzbar (Einheiten, Methoden, Qualität). Ursprüngliche Werte lassen sich mit vertretbarem Aufwand vom Nachnutzer aus dem aktuellsten Datensatz extrahieren und „wie

vorher“ verwenden (Reproduzierbarkeit). Vorgenommene Ergänzungen werden in den BonaRes Metadaten protokolliert (Dokumentation und Zeitstempel): Date updated, Lineage und Description (→ Glossar).

Beispiel: Grosse, M., & Hierold, W. (2019). *Long-term Field Experiments in Germany (Version 1.1, Updated 23.1.2020)*. Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF). <https://doi.org/10.20387/bonares-3tr6-mg8r>

Update eines Datensatzes große, komplexe Änderungen, die eine neue Version benötigen

Neue Versionen spiegeln typischerweise gravierende Änderungen in der Struktur des Datensatzes, den Stichprobenprotokollen, Algorithmen, Qualitätskontrollprozessen usw. wider. Eine neue Version des Datensatzes führt in der Regel zur Veröffentlichung eines neuen Datensatzes.

Müssen falsche Werte eines Datensatzes ausgetauscht, Werte gelöscht oder die Struktur verändert werden, wird eine neue Version eines Datensatzes veröffentlicht. Bei einer neuen Version wird ein neuer DOI vergeben (Ball & Duke, 2015). Der Autor entscheidet, ob ein alter Datensatz weiterhin via DOI erreichbar sein soll; er wird vom Data Steward beraten. Falls der Datensatz nicht mehr erreichbar sein soll, ist ein Widerruf notwendig (s. nächstes Kapitel).

Die alte Version des Datensatzes und seine Metadaten bleiben veröffentlicht und sind über DOI abrufbar. Dieser Datensatz wird jedoch nicht mehr in den Suchergebnissen im BonaRes Repository angezeigt. In den Metadaten der älteren Datensatzversion wird ein Hinweis auf die neuere Version und der Grund für die Änderung eingepflegt (Metadatenelemente: Description, Related identifier, Lineage). In den Metadaten der neuen Datensatzversion wird ein Hinweis auf die alte Version gegeben (Metadaten-Element: Related identifier). Diese ist nur via Metadaten der neuen Version oder über den originalen DOI-Link erreichbar (Reproduzierbarkeit von weiteren Forschungsergebnissen, die auf dem veralteten Datensatz basieren). Wird dem Publisher bekannt oder angezeigt, dass ein Datensatz fehlerhaft ist, und kann der Autor nicht erreicht werden, bzw. gibt innerhalb einer angemessenen Frist keine Antwort, wird der betreffende Datensatz als fehlerhaft klassifiziert und zurückgezogen (siehe Widerruf).

Beispiel: Barkusky, D. (2021). *Long-term field experiment V140 Muencheberg from (launched in 1963) - Fertilization (Version 2.0)*. Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF). <https://doi.org/10.20387/bonares-8fhj-r52g>

Widerruf eines fehlerhaften Datensatzes

Wenn ein Datensatz gravierende Fehler enthält, die es rechtfertigen, den Zugang stark einzuschränken, wird dieser widerrufen (zurückgezogen). Der Autor/Datengeber trifft unter Beratung durch die Data Stewards die Entscheidung zu diesem Schritt. Ist ein Datensatz widerrufen, wird der Download und die weitere Verbreitung ausgeschlossen und ist nur auf Anfrage verfügbar (zu Zwecken der Reproduzierbarkeit). Die Landing Page bleibt bestehen, wird aber um einen erklärenden Hinweis ergänzt.

Previous publications

- 2021/2 Stumpf et al. Long-Term-Experiments - methods, standardization and modelling.
DOI: [10.20387/BonaRes-FZK2-TF22](https://doi.org/10.20387/BonaRes-FZK2-TF22)
- 2021/1 Svoboda, N. The BonaRes Data Policy.
DOI: [10.20387/BonaRes-RYCV-30RK](https://doi.org/10.20387/BonaRes-RYCV-30RK)
- 2020/6 Fritsche, J., Svoboda, N. Practical handbook for publishing research data in the BonaRes Repository - Tips & Tricks.
DOI: [10.20387/BonaRes-MVKN-A4MB](https://doi.org/10.20387/BonaRes-MVKN-A4MB)
- 2020/5 Ittner et al. The impact of subsoil management on the delivery of ecosystem services.
DOI: [10.20387/BonaRes-BSZH-QBKN](https://doi.org/10.20387/BonaRes-BSZH-QBKN)
- 2020/4 Wiesmeier et al. CO₂ certificates for carbon sequestration in soils: methods, management practices and limitations.
DOI: [10.20387/BonaRes-NE0G-CE98](https://doi.org/10.20387/BonaRes-NE0G-CE98)
- 2020/3 Ledermüller et al. Arbeitsbericht: Verbesserung des physikalischen Bodenschutzes bei der Wirtschaftsdüngerausbringung im Frühjahr - Herausforderungen und Lösungsansätze.
DOI: [10.20387/BonaRes-ESZ2-NRV9](https://doi.org/10.20387/BonaRes-ESZ2-NRV9)
- 2020/2 Siebert. Energy Crops and Erosion Control in Germany in the Context of the Bioeconomy Strategy.
DOI: [10.20387/BonaRes-TZKG-FNRC](https://doi.org/10.20387/BonaRes-TZKG-FNRC)
- 2020/1 Wiesmeier et al. CO₂-Zertifikate für die Festlegung atmosphärischen Kohlenstoffs in Böden: Methoden, Maßnahmen und Grenzen.
DOI: [10.20387/BonaRes-F8T8-XZ4H](https://doi.org/10.20387/BonaRes-F8T8-XZ4H)
- 2019/6 Hoffmann et al. Data Standards for Soil - and Agricultural Research
DOI: [10.20387/BonaRes-ARM4-66M2](https://doi.org/10.20387/BonaRes-ARM4-66M2)
- 2019/5 Techen & Helming. Policy goals as reference points for interdisciplinary soil research
DOI: [10.20387/BonaRes-52TA-02M9](https://doi.org/10.20387/BonaRes-52TA-02M9)
- 2019/4 Paul & Helming. Handbook of Soil-Related Impact Assessment.
DOI: [10.20387/BonaRes-6DJM-E22M](https://doi.org/10.20387/BonaRes-6DJM-E22M)
- 2019/3 Gerdes et al. Workshop-Protokoll: Den Unterboden nutzen, um auf Trockenperioden besser vorbereitet zu sein - Eine Akzeptanzanalyse von Maßnahmen zur Aufwertung des Unterbodens
DOI: [10.20387/BonaRes-W02N-H27N](https://doi.org/10.20387/BonaRes-W02N-H27N)

BONARES

SPONSORED BY THE

Federal Ministry
of Education
and Research

BonaRes Series

The BonaRes Series publishes various formats related to the “BonaRes” funding initiative of the German Federal Ministry for Education and Research (BMBF). The BonaRes Series received funding in the framework of the funding measure “Soil as a Sustainable Resource for the Bioeconomy - BonaRes”, project “BonaRes (Module B): BonaRes Centre for Soil Research, subproject A, B” (Grant 031B1064A, B).

BonaRes is short for “Soil as a Sustainable Resource for the Bioeconomy”. The focus lies on the sustainable use of soils as a limited resource. BonaRes extends the evidence base for scientists and decision-makers regarding the soil systems to improve the productivity of soils and other soil functions while developing new strategies for a sustainable management of soils.

Learn more about BonaRes: www.bonares.de

Submit your manuscript for publication to: info@bonares.de

BONARES

SPONSORED BY THE

Federal Ministry
of Education
and Research